

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Философские учения среднеазиатских ученых об общественных отношениях

1. **Раматов Жуманиёз Султонович** профессор Ташкентского государственного университета.
2. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич** и.о. профессор Ташкентского государственного университета.
3. **ОБЛОҚУЛОВ ЖАВОҲИР.** Студент Ташкентского государственного университета.

Аннотация

Если бы не было таких качеств, как наука, знание и просвещение, не было бы и цивилизаций человечества. Абу Али ибн Сина также записал замечательные мысли на эту тему. Во взглядах большинства ученых и философских учений, в борьбе добра и зла в обществе говорится отвечать на зло добром. В частности, ярким примером могут служить мысли Абулькасима Фирдавси, великого творца восточного мира.

Ключевые слова: познание, наука, познание, разум, добро и зло.

Abstract

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

If there were no such features as science, knowledge and enlightenment, there would be no civilizations of mankind. Abu Ali ibn Sina also wrote down remarkable thoughts on this topic. In the views of most scholars and philosophical teachings, in the struggle between good and evil in society, it is said to respond to evil with good. In particular, the thoughts of Abulqasim Firdavsi, the great creator of the Eastern world, can be a clear example of this.

Key words: knowledge, science, knowledge, reason, good and evil.

В самом деле, роль и значение науки в становлении и развитии человеческого общества, особенно общественных отношений, составляющих его неотъемлемую часть, несравнимы. Если бы не было таких качеств, как наука, знание и просвещение, не было бы и цивилизаций человечества. Абу Али ибн Сина также записал замечательные мысли на эту тему. Абу Али ибн Сина подходит к этому вопросу по-своему, как философ. Этим он показывает, что был не только известным врачом, но и великим философом. Согласно Алломе, наука не возникает сама по себе. Наука должна пройти несколько этапов. Абу Али ибн Сина показал наличие следующих стадий познания: «1) постижение с помощью интуиции; 2) достижение воображением - эта идея соответствует идее Аристотеля; 3) способность оценивать умом - это мнение принадлежит самому Ибн Сине; 4) формирование общих понятий, называемых всеобщностью. С этой точки зрения Алломы становится ясно, что сама наука и ее достижения

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

представляют собой многоступенчатый, сложный процесс.

Известно, что все стороны общественных отношений постоянно меняются и движутся. Основным источником и причиной этих изменений и действий являются люди. Сознательная деятельность людей, являющихся субъектами общественных отношений, определяет условия в обществе и уровень его социально-экономического положения.

Однако эти процессы не происходят сами по себе. Потому что «все, что обновляется и меняется, должно иметь какую-то причину». Таким образом, никакие изменения не происходят сами по себе. События в жизни отдельного человека или процессы в обществе происходят под влиянием определенных причин. Как сказал Ибн Сина, «человеческое сердце имеет два взгляда: один стремится вверх, к своему первоначальному месту, а другой стремится в противоположном направлении». Смысл этого вывода в том, что в человеческом сердце воплощены две силы: одна ведет к высоким нравственным качествам, таким как творчество, величие, совершенство, а другая ведет к безнравственным порокам, таким как испорченность, разрушение, разврат, порок.

Хотя человеку даны знания, он не всегда действует умом, иногда он делает то, что диктует его сердце и душа. Тогда, если в сердце человека преобладает зло, его поведение будет вести ко злу. И в результате, как мы уже упоминали выше, становятся причинами создания неприятных ситуаций,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

разрушающих общественные отношения и подрывающих стабильность общества. Жаль, что в настоящее время возникает все больше и больше негативных ситуаций, которые тормозят развитие нашего общества и тормозят его прогресс. В дополнение к увеличению числа семейных разводов, среди людей наблюдается потеря доброты, преступлений, о которых никто не видел и не слышал, некоторые люди утратили свою идентичность и находятся под влиянием чужих культур, растет непристойность, насилие, разврат и другие неприятные события. Однако борьба с такими пороками и определение добрых дел не могут осуществляться изолированно. Для этого необходимо осуществлять широкомасштабную деятельность внутри общества.

И раньше, и сейчас добро и зло играли важную роль в жизни людей. Добро и зло всегда существовали не только в образе жизни индивида, но и в деятельности общественных отношений. Хотя понятия добра и зла диаметрально противоположны, они не могут существовать друг без друга. Борьба между добром и злом продолжается уже тысячи лет. В этой борьбе нет абсолютного победителя. Победа может быть частичной. Но даже частичная победа добра над этим злом дается нелегко. Для того чтобы добро победило в борьбе со злом, «Добро должно стать для людей правилом, сделанным в общем масштабе, приемлемым для всех, и правилом, вошедшим в привычку и подлежащим соблюдению в их взаимоотношениях». Только

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

тогда мы сможем сделать так, чтобы добро было приоритетом для всего сообщества.

Всегда было уместно использовать такие принципы, как добро и доброта, о которых мы говорили выше, в организации общественных отношений. Потому что такие ценности являются важными факторами, формирующими духовный мир людей и направляющими их к совершенству. В свою очередь, общественные отношения, основанные на этих факторах, будут поддерживаться. Крайне важно учитывать этот аспект, особенно при создании законов, оказывающих существенное влияние на реализацию общественных отношений. По словам Абу Али ибн Сины, «... Когда правитель создает свод законов, он должен учитывать духовные особенности людей и их древние традиции, побуждающие их быть правдивыми». Потому что правдивость — самая прекрасная из человеческих привычек». Поэтому законы, важные в осуществлении общественных отношений, должны создаваться на основе вековых ценностей, мечтаний и желаний народа. Также законы должны быть проникнуты идеями справедливости, правды, то есть правдивости. Этот аспект служит основным фактором популяризации законов. Ведь идеи справедливости и правды всегда были для простых людей вопросом жизни и смерти. Восхваляется торжество добра в вековой борьбе добра и зла при поддержке справедливости и правды.

Во взглядах большинства ученых и философских учений, в борьбе

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

добра и зла в обществе говорится отвечать на зло добром. Однако это правило не всегда приносило ожидаемый положительный результат. Этот аспект неоднократно подтверждался прошлым историческим опытом. Поэтому были и есть сторонники борьбы зла со злом. В частности, ярким примером этого являются следующие мысли великого творца восточного мира Абулкасима Фирдоуси:

Отсеките руки нечестивым,
Путь добра освещает мою душу.

Тут кто-то может возразить, что если мы боремся с плохими парнями со злом против их зла, то чем мы отличаемся от плохих парней? Если мы будем делать плохие вещи, мы станем такими же, как плохие люди. Правда, добро и добрые дела считаются высокими человеческими качествами. Поэтому естественно, что и отношение к ним будет разное. Влияние вышеперечисленных факторов на формирование и совершенствование общественных отношений велико.

Люди являются субъектами социальных отношений. И люди разные. По этой причине по отношению к ним необходимо учитывать характеристики, которые мы перечислили выше. Тогда будут устранены недоразумения, которые могут возникнуть в рамках общественных отношений, и будет обеспечено, что каждый член общества будет иметь гораздо более высокий уровень правильного принятия и полного выполнения

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

указаний властей. В новое время страны, добившиеся высокого развития, и развивающиеся страны, стремящиеся к этой цели, взяли этот важный принцип в качестве программы для себя. Такой подход появился не сегодня и не вчера. Так управляли страной даже правители, жившие несколько веков назад.

К чему склонны люди каждого класса?

Их разделяли пятьдесят лет.

Люди делились на разные классы.

Цель состояла в том, чтобы установить путь для всех.

Из этих стихов видно, что вожди наций и народов понимали, что население делится на разные классы и категории, и что у каждого из них есть свои интересы и интересы, и на основе оных формируются цели и задачи каждого.

И они учитывали эти аспекты в своей политике, заботясь об интересах граждан в обществе.

Литература

1. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

2. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
3. Салимов Б.Л. Философская роль диалектических категорий в жизни человека // Историческая психология и социология истории (historical psychology & sociology). – М., 2020. Т. 13. -№1. -С. 111-119.
4. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич ,Ҳасанов Миршод Нўъмонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.

